

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI

"SERVIS" KAFEDRASI
SAMARQAND SHAHRIDAGI "SHASHLIK.UZ" XUSUSIY
KORXONASI

**«SOG'LOM OVQATLANISH VA FUNKSIONAL
MAHSULOTLAR: INNOVATSIYALAR,
SALOMATLIK VA RIVOJLANISH»**

MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MA'RUZA MATERIALLARI

TO'PLAMI

Samarqand

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“SERVIS” KAFEDRASI

**SAMARQAND SHAHRIDAGI “SHASHLIK.UZ” XUSUSIY
KORXONASI**

**«SOG‘LOM OVQATLANISH VA FUNKSIONAL
MAHSULOTLAR: INNOVATSIYALAR,
SALOMATLIK VA RIVOJLANISH» MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN MA’RUZA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Samarqand, 2026 yil 20 may

“Sog‘lom ovqatlanish va funksional mahsulotlar: Innovatsiyalar, salomatlik va rivojlanish”. Respublika ilmiy amaliy anjuman materiallari. Samarqand, SamISI, 2026 yil, 20 may. 417 bet.

“Здоровое питание и функциональные продукты: инновации, здоровье и развитие”. Материалы Республиканской научно-практической конференции. Самарканд, СамИЭС, 20 мая 2026 г. 417 стр.

Ushbu ilmiy-amaliy anjuman materiallarida Respublikamizda sog‘lom ovqatlanish va funksional mahsulotlarining innovatsion texnologiyalari hamda inson salomatligi va ovqatlanishini rivojlantirish istiqbolari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, sog‘lom ovqatlanish va funksional oziq-ovqat mahsulotlarining ilmiy asoslari, sog‘lom ovqatlanish sohasida innovatsion texnologiyalar va ilmiy tadqiqotlar, mahalliy xomashyolardan tayyorlanadigan funksional mahsulotlar texnologiyalari va ularning ahamiyati, oziq-ovqat xavfsizligi va sifatni ta‘minlash masalalari (sanitariya va standart talablari), aholi qatlamlarining yoshi va mehnat sharoitlariga mo‘ljallangan funksional ovqatlanish yechimlari hamda funksional oziq-ovqat mahsulotlari bozorining iqtisodiy ko‘rsatkichlari va rivojlanish istiqbollari o‘id masalalar yoritilgan. Bundan tashqari, respublikamizda to‘g‘ri va sog‘lom ovqatlanish hamda funksional mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda xomashyo, tayyor mahsulot, kaloriya, oziq-ovqat xavfsizligi, yoshga doir mehnat faoliyati va funksional mahsulotlarning iqtisodiy ko‘rsatkichlarining hozirgi kundagi dolzarb muammolari va ularning yechimlari bo‘yicha ilmiy-nazariy hamda amaliy tavsiyalarga ega bo‘lgan ma‘ruzalar o‘rin olgan.

To‘plamdagi materiallardan professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistrlar, talabalar va soha mutaxassislari foydalanishlarim mumkin.

Tashkil qo‘mita a‘zolari:

O.M.Pardayev	SamISI Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor
T.S.Sharipov	SamISI O‘quv ishlari prorektori
I.X.Shukurov	SamISI Servis kafedrasini mudiri, dotsent
R.Normaxmatov	SamISI Servis kafedrasini professori
A.A.Saloev	Samarqand shahar “Shashlik.uz” xususiy korxonasi rahbari
F.Axmedjanova	SamISI Servis kafedrasini professori v.b.
J.S.Fayziev	SamISI Servis kafedrasini dotsenti
Z.E.Mamarasulov	SamISI Servis kafedrasini dotsent v.b.
Z.Sh.Suvonov	SamISI Servis kafedrasini katta o‘qituvchisi

TEXNIK MUHARRIR:

U.A.Abdurayimov

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas‘ul. Maqolalarning mazmun va orfografik xatosi uchun mualliflar o‘zi javobgar.

Jahon amaliyoti tahlili ko'rsatishicha, rivojlangan mamlakatlar "yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayonini moliyalashtirishning mustahkam bazasi, sifatli inson resurslari hamda ilg'or texnologiyalarga ega. Shu sababli ushbu mamlakatlar "yashil iqtisodiyot"ga ijtimoiy rivojlanish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi investitsiyalar sarflash, iqtisodiyotning yangi tarmoqlarini rivojlantirish orqali o'tishadi. Rivojlanayotgan mamlakatlar esa an'anaviy iqtisodiyotni bosqichma-bosqich ekologik yo'naltirilgan iqtisodiyotga aylantirishlari zarur. Rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotning texnologik darajasi bo'yicha rivojlangan mamlakatlarga nisbatan ortda qolmoqda. Shuning uchun ushbu mamlakatlarda arzon, eskirgan texnologiyalar qo'llanilib, tabiiy resurslardan xo'jasizlarcha foydalanilmoqda. Bu esa atrof muhitning ifloslanishiga hamda ekotizimlarning yo'qolib borishiga olib kelmoqda. "Yashil o'sish" esa texnologik innovatsiyalar, ekotizimlarni qayta tiklash, tabiiy resurslardan samarali foydalanishga asoslanadi

Rivojlanayotgan mamlakatlar ichki resurslarga tayangan holda "yashil o'sish", barqaror rivojlanishni ta'minlashga harakat qilmoqda hamda qishloq, o'rmon xo'jaligi, tiklanadigan energiya, cheklangan tabiiy resurslarni o'zlashtirish kabi sohalarda muvafaqqiyatli islohotlarni amalga oshirmoqda. O'zbekiston uchun "yashil iqtisodiyot"ga o'tishning rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, Xitoy, MDH mamlakatlari tajribasi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.iea.org/articles/green-stimulus-after-the-2008-crisis>
2. BP Statistical Review of World Energy 2020 ma'lumotlari asosida tuzilgan.
3. Deng Zh., Duan M., Li D., Pang T. Effectiveness of pilot carbon emissions trading systems in China // Climate Policy, 2018, Vol. 18, Iss. 8, pp. 992-1011 228
4. Богачева О. В., Смородинов О. В. Проблемы "зеленого" финансирования в странах G20 // Мировая кономика и международные отношения, 2017, г. 61. № 10, сс. 16-24.
5. Environmental label/ China Environmental United Certification Center URL <http://en.mepcec.com/yinxingxgl.htm>
6. Mirzayev Q.J. va boshqalar "Yashil iqtisodiyot", Darslik, SamISI, 2025-y, 509 b.

O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZMI

Tashov Mizrob Maxmudovich - "Ipak yo'li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi

***Annotatsiya:** Turizm infratuzilmasi mehmonlarni jalb qilish va turizmdagi barqarorlikni oshirish uchun katta imkoniyatlarga ega. Infratuzilma ushbu tobora kengayib borayotgan sanoatni rivojlantirishda o'ziga xos rol o'ynaydi. Maqolada muallif O'zbekiston hududlarida turizm infratuzilmasini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini taklif etgan.*

***Kalit so'zlar:** turizm, infratuzilma, tashkiliy, iqtisodiy, mexanizm, siyosiy, iqtisodiy, tabiiy, mehmonxona, avto yo'l, temir yo'l, havo yo'llari, dengiz, daryo yo'llari, issiqlik, elektr, telefon.*

Аннотация: Туристическая инфраструктура обладает большими возможностями для привлечения туристов и повышения устойчивости туризма. Инфраструктура играет особую роль в развитии этой постоянно расширяющейся отрасли. В статье автор предложил организационно-экономический механизм развития туристической инфраструктуры в регионах Узбекистана.

Ключевые слова: туризм, инфраструктура, организационный, экономический, механизм, политический, экономический, природный, гостиница, автомобильные дороги, железные дороги, воздушные пути, морские и речные пути, тепло, электроэнергия, телефон.

Abstract: Tourism infrastructure has great potential for attracting visitors and increasing sustainability in tourism. Infrastructure plays a unique role in the development of this continuously expanding industry. In the article, the author proposes an organizational and economic mechanism for the development of tourism infrastructure in the regions of Uzbekistan.

Key words: tourism, infrastructure, organizational, economic, mechanism, political, economic, natural, hotel, highways, railways, airways, sea and river routes, heating, electricity, telephone.

Dunyo bo‘ylab aholining turizm faolligining hozirgi o‘sishi mamlakatlarning ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy hayotiga ta’sir qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Turizm insoniyat hayotining barcha sohalarini qamrab oladi va turizm sohasi turli xil iqtisodiy faoliyatni o‘z ichiga oladi. Turizmning rivojlanishiga turli xil omillar, jumladan, siyosiy, iqtisodiy, tabiiy va boshqa omillar ta’sir qiladi. Turizmni infratuzilmaviy qo‘llab-quvvatlash katta ahamiyatga ega bo‘lib, bu turizm oqimlari hajmiga va turizmning iqtisodiy ko‘rsatkichlariga bevosita ta’sir qiladi.

Turizm infratuzilmasini rivojlantirish hozirgi paytda turizm yo‘nalishlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda, turizm oqimlar hajmi va nafaqat turizm sohasining, balki butun mintaqaning iqtisodiy ko‘rsatkichlariga ta’sir ko‘rsatmoqda. Hududlarda turizm faollikning o‘sishi turizm infratuzilmani rivojlantirishga o‘zgartirishlar kiritish, uning sifat komponentlarini yaxshilash zaruratini tug‘ dirmoqda. O‘z navbatida, bu chuqur ilmiy o‘rganishni, umuman, turizm bozorini va uning alohida tarkibiy elementlarini, xususan, infratuzilmani rivojlantirishning asosiy tendensiyalarini aniqlashni talab qiladi.

Xususan, 2019-2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasida 2021-2025 yillarda mamlakat iqtisodiyotida turizm industriyasi ulushini ko‘paytirish, ushbu yo‘nalishda zarur infratuzilmani rivojlantirish va dunyo bozorida respublikaning turizm salohiyatini targ‘ib qilish orqali mamlakatning yalpi ichki mahsulotida turizm ulushini 5 foizgacha (2017-yil yakuni bo‘yicha – 2,3%) yetkazish, shuningdek, 2025-yil yakuniga qadar 9 milliondan ortiq turistlarni, shu jumladan uzoq xorijdan – 2 million turistni jalb qilish belgilab quyilgan edi [1].

Turizm sohasida davlat siyosati istiqbolda hududlar va ularning infratuzilmasini kompleks jadal rivojlantirishda turizm sohasi yetakchilik qilishi, dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni yechish, ish o‘rinlarini ko‘paytirish, hududlar diversifikatsiyasi va rivojlanishini ta’minlash, aholining daromadlari, yashash darajasi va sifatini oshirish hamda mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va imidjini yaxshilashga qaratilgan.

Turizm infratuzilmasi deganda - turistlarning turizm zahiralardan bemalol

foydalanishini ta'minlovchi binolar tizimi, muhandislik va kommunikasiya tarmoqlari, shu jumladan yo'llar, turizmning xilma - xil korxonalari va ularning faoliyati, shuning bilan birga ushbu faoliyatni ta'minlovchi boshqa tizimlar tushuniladi. Bular qatorida avto yo'l, temir yo'l, havo yo'llari, dengiz va daryo yo'llari harakatini tartibga soluvchi tizimlar, issiqlik, elektr va telefon aloqalarini sanab o'tish mumkin.

Fikrimizcha, infratuzilma turizm resurslarga boy mintaqaning turizmini rivojlantirish uchun juda zarur, bu infratuzilmani rivojlantirish uchun ishonchli rejalashtirish va boshqarishni talab qiladi. Infratuzilmani ta'minlash, turizmni samarali rivojlantirish va jahon bozorlarida turizm yo'nalishlarning muvaffaqiyati uchun asab tizimi sifatida ishlaydi.

Turizm infratuzilmasi - bu turizm ehtiyojlarini qondirish uchun sharoit yaratadigan korxonalar (sanoat infratuzilmasi) va turistlarning turli ehtiyojlarini bevosita qondiradigan korxonalar (xizmat ko'rsatish sohasi infratuzilmasi). O'z navbatida, sanoat infratuzilmasi transport, axborotkommunikasiya va kommunal infratuzilmalardan, atrof-muhitni tozalash inshootlaridan iborat. Xizmat ko'rsatish sohasi infratuzilmasi turoperatorlar va sayyohlik agentlari, turar joylar, dam olish va ko'ngil ochish obyektlari, savdo va umumiy ovqatlanish, xavfsizlik infratuzilmasi kabi elementlarni o'z ichiga oladi

1-rasm. Turizm infratuzilmasini tuzilishi

O'zbekistonda turizm sohasini yanada rivojlantirish, viloyatimizga xorijiy va mahalliy sayyohlarni yanada ko'proq jalb qilish, turizm sohasida ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati va ko'lamini yanada oshirish, soha uchun malakali kadrlar tayyorlash, sayyohlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Bu kabi salbiy omillarga qaramasdan turizm rivojlanishda bir qator yutuqlarga erishmoqda. Misol uchun XXI asrda kosmik turizmni rivojlantirish, sayyohlarni kosmosda sayr qildirish va shu bilan bir qatorda yangi turistik yo'nalishlar ishlab chiqish asosiy yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. Dunyoda birinchi bo'lib 2010 yilda Rossiyalik turopera-torlar tomonidan kosmik turizmning yo'nalishi ishlab chiqildi va muvaf-faqiyatli amalga oshirildi. Bu yo'nalishda hozirda dunyoning

yetakchi davlatlarida bir qator dasturlar ishlab chiqilishi boshlab yuborildi. Ular kelajakda turizmni kosmoslararo rivojlantirishni maqsad qilib olishmoqda.

Yuqoridagi fikrlardan O‘zbekistonda turizmi istiqbolli yo‘lanishlaridan biri ekanligi to‘g‘risida xulosaga kelish mumkin. Bunda mamlakatda turizmi muhitini yangi bosqichga olib chiqish, tashqi bozorda milliy turizmning ijobiy imidjini shakllantirish, hududlarda turizm infratuzilma obyektlariga faol investitsiyalarni jalb qilish sohaga mas’ul vakolatli davlat organlari, mahalliy hokimliklar va nodavlat tashkilotlarining zimmasiga qo‘shimcha ma’uliyat yuklaydi. Shu boisdan, biz hududlarda turizm infratuzilmasini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini ishlab chiqdik (2-rasm).

2-rasm. Hududlarda turizmni infratuzilmasini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi

Hududlarda turizm infratuzilmasini rivojlantirishning ushbu tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi mamlakatda turizm sohasidagi mavsumiylik muammosini hal qilish va bu orqali bandlik darajasini oshirish hamda yangi ish o‘rinlarini yaratishga qaratilgan

vazifalarni samarali amalga oshirishga imkon beradi. Unda bu vazifalarni bajarish uchun muvofiqlashtiruvchi va tartibga soluvchi funksiyalariga yega bo'lgan davlat markaziy rol o'ynaydi, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm esa zarur kuch va vositalarni taqdim etadi. Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmning yagona tizim sifatidagi muvofiqlashtiruvchi imkoniyatlari uning turizmdagi funksiyalarini amalga oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha takliflarning yetarli miqdordagi talqinlari mavjud. Biroq, ko'pchilik olimlar va iqtisodchilarning ta'riflari bir-biriga o'xshash. Biz tomonimizdan taklif qilinayotgan tavsiyalarning boshqalaridan farqli tomoni shundaki, unda innovatsion jarayon ilmiy bilimlarni innovatsiyaga aylantirish jarayoni ekanligi unda aniq yoritib berilgan. Bundan tashqari, unda yangi mahsulotlarning paydo bo'lishi, tayyorlanishi, chiqarilishi, shuningdek bozorda tijoriy muvaffaqiyatga olib keladigan innovatsiyalarni yaratish va amaliyotga tatbiq etish bilan bog'liq bo'lgan bosqichlar, hodisalar, harakatlar majmui ekanligi ifodalangan. Bundan tashqari, innovatsion jarayon natijasida paydo bo'lgan yangilik nafaqat yangi iste'mol xususiyatlariga, balki bozor talabiga ham ega bo'lishi kerak, ya'ni ilmiy va texnik yangilikka ega bo'lishi va yangi ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishi, turizm infratuzilmasini rivojlantirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. 2019 — 2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5yanvardagi PF-5611-sonli Farmoniga 1-ILOVA, www.lex.uz.

2. Safarov B.Sh. Milliy turistik xizmatlar bozorini innovatsion rivojlantirishning metodologik-uslubiy asoslarini takomillashtirish. DSc dissertatsiyasi avtoreferati. – Sam., 2017. – 78 b.

3. O'zbekiston Respublikasining O'RQ-549-sonli "Turizm to'g'risida"gi Qonuni. 2019 yil 18 iyul. [Elektron resurs]. – Kirish yo'li: <https://lex.uz/docs/4428907>

4. Bogomazova I.V., Anopriyeva Ye.V., Klimova T.B. Sifrovaya ekonomika v industrii turizma i gostepriimstva: tendensii i perspektivy // Servis v Rossii i za rubejom. 2019. T. 13. Выр. 3. S. 34-47.

TURIZM SOHASINI INVESTITSİYALASHDA INNOVATSION FAOLIYATNI SUG'URTA KOMPANIYALARI TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH BORASIDA TAVSIYALAR

Mamayunusov Temurbek Olimovich - "Ipak yo'li" turizm va madaniy meros xalqaro universitetining mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Yangi O'zbekiston davrida turizm sohasini barqaror rivojlantirish, turindustriyaning zamonaviy texnika va yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan yangi turistik korxonalarini tashkil qilish va rekonstruksiya qilish uchun investitsiyalarni jalb qilish juda muhim ahamiyatga kasb etadi. Maqolada muallif tomonidan turizm sohasini investitsiyalashda innovatsion faoliyatni sug'urta kompaniyalari tomonidan qo'llab-quvvatlash borasida tavsiyalar taklif etigan.

Kalit so'zlar : raqobatli, ekspert, turizm, investitsiya, raqamlashtirish, iqtisodiyot, platforma,

Xalikov Y.M. RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH VA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH MUAMMOSI.....	375
Tashov M.M. O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	378
Mamayunusov T.O. TURIZM SOHASINI INVESTITSIYALASHDA INNOVATSION FAOLIYATNI SUG'URTA KOMPANIYALARI TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH BORASIDA TAVSIYALAR.....	382
Xalikov Y.M. MDH MAMLAKATLARIDA "YASHIL IQTISODIYOT"NI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARINI IQTISODIY SHARHI.....	386
Алимаматова М.А. SAVDO KORXONALARIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINING SIYOSIY - IQTISODIY JIHLARI.....	392
Қурбонова Р.Ж., Алимаматова М.А. O'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINING IQTISODIYOTNI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDAGI DAVLAT SIYOSATI.....	395
Abdumonnonov M. Maxmudova S.A., Saparov X.R., Xujamov Z.S. ELEMENTAR MATEMATIKADAN AYRIM MASALALARNI YODDAN YECHISH USULLARI BORASIDAGI IZLANISHLAR TO'G'RISIDA TAVSIYALAR.....	398
Xudoyberdiyev S.I. SOG'LOM OVQATLANISH KO'RSATKICHLARINI STATISTIK USULLAR YORDAMIDA BAHOLASH VA TAHLIL QILISH.....	400
Xudoyberdiyev S.I. FUNKSIONAL OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI ISTE'MOLI DINAMIKASINI STATISTIK MODELLASHTIRISH.....	403
Sohibova M.O., Normaxmatov R. RIO GRANDE POMIDOR NAVI MEVASINING XAVFSIZLIK KO'RSATKICHLARI.....	406

**«SOG‘LOM OVQATLANISH VA FUNKSIONAL
MAHSULOTLAR: INNOVATSIYALAR,
SALOMATLIK VA RIVOJLANISH» MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ANJUMAN MA‘RUZA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

2026-yilda chop etildi.

Qog‘oz bichimi A5, 60x84^{1/16}, Ofset qog‘oz.

“Times New Roman” garnituras.

Nashr bosma tabog‘i 26.12

Buyurtma № 0106A/26. Adadi 25 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.